

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА УЗБЕКИСТАНА И ГЕРМАНИИ

Тошматова Висолахон Икром кизи

Доктор философии по юридическим наукам (PhD),
преподаватель кафедры

«Международного права и публично-правовых дисциплин»

Университета мировой экономики и дипломатии

visolka1202@gmail.com

Паттаев Сергей Русланович

Студент 1 курса Факультета «Международное право»

Университета мировой экономики и дипломатии

serjpattayev5555@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15285726>

Аннотация: В статье приводится сравнение административно-территориального устройства Узбекистана и Германии, а также сравнительный анализ данного института в Конституции Узбекистана и Основном законе Германии. Рассматриваются также конституционные основы внутреннего деления государства и отношения между центральной и региональной властью. При этом особое внимание уделяется различиям между унитарным устройством в Узбекистане, которое также включает некоторые элементы федерации, и федеративной формой в Германии, которая предполагает высокую степень автономии федеральных субъектов.

Ключевые слова: Узбекистан, Германия, административно-территориальное устройство, унитарность, федерализм, государство, конституция, федеральные субъекты.

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL STRUCTURE OF UZBEKISTAN AND GERMANY

Toshmatova Visolakhon Ikrom kizi

Doctor of Philosophy in Law (PhD), Lecturer of the Department
"International Law and Public Law Disciplines"

University of World Economy and Diplomacy

visolka1202@gmail.com

Pattayev Sergey Ruslanovich

1st year student University of World Economy and Diplomacy

serjpattayev5555@gmail.com

Abstract: The article provides a comparison of the administrative-territorial structure of Uzbekistan and Germany, as well as a comparative analysis of this institution in the Constitution of Uzbekistan and the Basic Law of Germany. The constitutional foundations of the internal division of the state and the relationship between the central and regional authorities are also considered. Particular attention is paid to the differences between the unitary structure in Uzbekistan, which also includes some elements of a federation, and the federal form in Germany, which assumes a high degree of autonomy of the federal subjects.

Keywords: Uzbekistan, Germany, administrative-territorial structure, unitarity, federalism, state, constitution, federal subjects.

O‘ZBEKISTON VA GERMANIYANING MA‘MURIY-HUDUDIY TUZILMASINING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI

Toshmatova Visolaxon Ikrom qizi

Yuridik fanlar doktori (PhD), Xalqaro huquqshunoslik va xalqaro huquqshunoslik
kafedrası o‘qituvchisi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

visolka1202@gmail.com

Pattayev Sergey Ruslanovich

1-kurs talabasi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

serjpattayev5555@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston va Germaniyaning ma‘muriy-hududiy tuzilishi qiyoslanadi, shuningdek, O‘zbekiston Konstitutsiyasi va Germaniya Asosiy qonunida ushbu institutning qiyosiy tahlili keltirilgan. Davlat ichki bo‘linishining konstitutsiyaviy asoslari, markaziy va hududiy hokimiyat organlari o‘rtasidagi munosabatlar ham ko‘rib chiqiladi. O‘zbekistonda federatsiyaning ayrim elementlarini ham o‘z ichiga olgan unitar tuzilish bilan Germaniyadagi subyektlar uchun yuqori darajadagi avtonomiyani o‘z ichiga olgan federal shakl o‘rtasidagi farqlarga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, Germaniya, ma‘muriy-hududiy tuzilish, unitarlik, federalizm, davlat, konstitutsiya, subyektlar.

Административно-территориальное устройство государства представляет собой систему организации власти на определенных уровнях территории. Оно определяет, как власть распределяется между центральными и местными органами, а также влияет на степень автономии территориальных единиц. По мнению С. А. Тархова, это деление на административно-территориальные единицы, управляемые из административных центров и столицы [1]. Р. Ф. Туровский называет административно-территориальное деление простейшей политико-географической структурой [2].

Согласно ст. 83 Конституции Республики Узбекистан, страна делится на 12 областей, город Ташкент и Республику Каракалпакстан [3]. Последняя имеет признаки автономии: свою Конституцию (ст. 86), государственную символику, язык и право выхода на основании референдума (ст. 89), что отличает ее от других областей страны. Однако остальные административные единицы Узбекистана не обладают политической автономией, подчиняются центральной власти, что позволяет квалифицировать страну как унитарное государство с элементами федерализма [4].

Истоки данного статуса лежат в советском национально-территориальном размежевании 1924 года. Каракалпакстан до 1936 года не входил в состав Узбекской ССР, и только в 1936 году был включен как автономия. Это исторически обусловило наличие федеративных элементов в административной структуре Узбекистана [5]. Более того, Каракалпакстан долгое время сохранял свои этнополитические особенности, включая национальный язык, что усиливало его обособленность от остальных регионов.

Исторический контекст актуализировался в 2022 году, когда проект поправок в Конституцию вызвал протесты в Каракалпакстане. Поправки предлагали исключить право выхода из состава Узбекистана, что вызвало общественное недовольство и

привело к отмене этих изменений [6]. Это событие показало, насколько чувствительным может быть вопрос территориального устройства в унитарных государствах с элементами автономии. Оно также подтвердило, что устойчивость административно-территориального устройства напрямую зависит от диалога между центром и регионами, особенно при наличии автономий.

С другой стороны, Федеративная Республика Германия прямо закрепляет в статье 20 Основного закона свою федеративную форму устройства. Страна состоит из 16 федеральных земель, каждая из которых обладает собственным парламентом (ландтагом), правительством и в пределах компетенции — правом устанавливать нормативные акты. Кроме того, федеральные земли могут участвовать в международных отношениях, если это касается их исключительных полномочий (ст. 32 Основного закона ФРГ) [7].

Федерализм в Германии имеет глубокие исторические корни. До объединения в XIX веке Германия представляла собой конгломерат мелких княжеств, графств и герцогств, формально объединенных в Священную Римскую империю, но фактически независимых друг от друга. Даже после объединения в 1871 году, федеративные элементы сохранялись, хотя и были ограничены. Только после Второй мировой войны Германия окончательно утвердила федеративную форму правления как противовес централизации нацистского режима [8]. Учитывая опыт Третьего рейха, децентрализация стала гарантом демократизации и регионального равновесия в стране.

В отличие от областей Узбекистана, федеральные земли Германии имеют значительную законодательную и административную автономию. Они представлены в Бундесрате — верхней палате парламента — и обладают механизмами влияния на федеральную политику. Земли также контролируют сферу образования, полиции, культуры и частично налоговой системы. При этом они не могут иметь собственную армию (ст. 87а Основного закона ФРГ), но имеют свои полицейские силы [9]. Такая система позволяет обеспечивать гибкость управления и учитывать местные особенности при принятии решений.

Изменение административных границ также различается: в Узбекистане это решает парламент (Олий Мажлис) по представлению центра (ст. 84 Конституции РУз) [3], в то время как в Германии подобные изменения возможны только с согласия жителей соответствующих земель, оформленного через референдум (ст. 29 Основного закона ФРГ) [7]. Такой подход обеспечивает большую степень участия населения в вопросах территориального устройства и гарантирует защиту региональных интересов.

Сравнительный анализ показывает, что Республика Узбекистан выстраивает свою систему государственного управления на основе принципов унитарного устройства и централизованного контроля, делая при этом исключение для Каракалпакстана — автономной республики с особым правовым статусом. В противоположность этому, Федеративная Республика Германия представляет собой зрелую федеративную модель, в основе которой лежит децентрализация как механизм демократического баланса, учета региональных интересов и исторической

преимущества. Обе модели являются отражением уникального исторического пути, уровня институционального доверия между центром и регионами, а также политической зрелости соответствующих обществ.

Следует подчеркнуть, что переход к федеративной форме государственного устройства — процесс длительный и эволюционный. На примере Германии видно, как многовековая политическая раздробленность и исторический опыт стали основой современной федерации. В то время как Узбекистан, обретший независимость сравнительно недавно, продолжает формировать свою административную систему, в которой элементы унитарности сочетаются с признаками автономии.

Таким образом, можно сделать вывод, что успех той или иной модели государственного устройства зависит не столько от ее формального статуса (унитарная или федеративная), сколько от наличия эффективных механизмов внутреннего диалога, прозрачности принятия решений и способности государства учитывать интересы всех своих территориальных субъектов. Узбекистану еще предстоит пройти путь институционального укрепления, и этот процесс требует времени, гибкости и политической воли.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тархов С. А. "Административно-территориальное деление: теория и практика".
2. Туровский Р. Ф. "Политико-географические аспекты государственного устройства".
3. Конституция Республики Узбекистан. – lex.uz
4. С. А. Айниев. Унитарность и федерализм в Узбекистане. – Ташкент: Юридическая литература, 2020.
5. История национально-территориального размежевания в Средней Азии. – Исторический архив Узбекистана.
6. Gazeta.uz, 2022. "Проект Конституции и протесты в Каракалпакстане". <https://www.gazeta.uz/ru/2022/07/01/karakalpakstan/>
7. Основной закон Федеративной Республики Германия. <https://www.bundestag.de/gg>
8. В. Фогель. "Федерализм в Германии: история и современность". – Берлин, 2015.
9. Bundeszentrale für politische Bildung. "Föderalismus in Deutschland". www.bpb.de